

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ҲОМИЛА ИЧИ ПНЕВМОНИЯСИ БИЛАН ЕТИЛМАЙ ТУҒИЛИБ ВАФОТ ЭТГАН ЧАҚАЛОҚЛАР БУЙРАК УСТИ БЕЗИ ПЎСТЛОҚ МОДДАСИДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Пирматов С.В., Мамадиярова Д.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган муддатидан олдин туғилган чақалоқлар буйрак усти беzi пўстлоқ қавати тузилмаларидаги морфологик жиҳатларини ўрганиш мақсадида 17 нафар вафот этган чақалоқлар буйрак усти беzi микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, буйрак усти беzi пўстлоқ моддасидаги келиб чиқадиган патоморфологик ўзгаришлар дистрофик ва некротик ҳарактерда бўлиб, коптокчали зона кубсимон адренокартикоцитларида яшаш муддати ошган сайин дистрофик майдонларнинг кенгайиши ва некротик ўзгаришларга ўтиши кузатилди шунингдек некроз учоқларининг кенгайиши ва хужайралараро шишини кучли намоён бўлади.

Калит сўзлар: ҳомила ичи пневмонияси, буйрак усти беzi, адренокартикоц, қон томир, дистрофия, некроз.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРКОВОМ ВЕЩЕСТВЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ, УМЕРШИХ ОТ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ

Пирматов С.В., Мамадиярова Д.У.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. С целью изучения морфологических особенностей структур коркового вещества надпочечников у недоношенных новорождённых, умерших от внутриутробной пневмонии, были проведены микроскопические исследования надпочечников 17 умерших новорождённых. Установлено, что патоморфологические изменения, возникающие в корковом веществе надпочечников, носят дистрофический и некротический характер: в кубических адренокортикоцитах клубочковой зоны по мере увеличения постконцептуального возраста наблюдалось расширение дистрофических полей с переходом в некротические изменения, а также выраженное расширение очагов некроза и межклеточный отёк.

Ключевые слова: Внутриутробная пневмония, надпочечник, адренокортикоцит, кровеносный сосуд, дистрофия, некроз.

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ADRENAL CORTEX OF PREMATURE NEONATES WHO DIED FROM INTRAUTERINE PNEUMONIA

Pirmatov S.V., Mamadiyarova D.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In order to study the morphological features of the adrenal cortical structures in premature neonates who died from intrauterine pneumonia, microscopic examination of the adrenal glands was performed in 17 deceased neonates. It was established that the pathomorphological changes occurring in the adrenal cortex are dystrophic and necrotic in nature: in the cuboidal adrenocorticytes of the glomerular zone, an expansion of dystrophic areas with transition to necrotic changes was observed as gestational age increased, along with pronounced enlargement of necrotic foci and intercellular oedema.

Key words: Intrauterine pneumonia, adrenal gland, adrenocorticyte, blood vessel, dystrophy, necrosis.

Кириш. Нафас олиш тизимининг патологияси янги туғилган чақалоқлар орасида юкори касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир. ЖССТ маълумотларига кўра, ҳомила ичи инфекцияси болалар ўлимига олиб келадиган инфекциялар орасида биринчи ўринда туради [1]. Ҳомила ичи пневмонияси тиббиётнинг долзарб муаммоси бўлиб, турли мутахассисларнинг неонатологлар, анестезиолог-реаниматологлар, пулмонологлар ва паталоганатомлар бошқалар эътибор марказида бўлиб келмоқда. Ушбу патологиянинг частотаси ўзгариб туради ва ҳомиладорлик ёшига боғлиқ: тўлиқ муддатда туғилган чақалоқларнинг тахминан 1% ва ерта туғилган

чақалоқларнинг 10 фоизда ҳомила ичи пневмонияси ташхиси қўйилади, шунингдек, 10-38% ҳолларда ўлимга сабаб бўлади [2.3] Антибактериал терапияни тинимсиз оптималлаштиришга, турли ҳомиладорлик ёшидаги болаларни паваришlash технологияларини такомиллаштиришга, қарамай ҳомила ичи пневмонияси билан касалланиш ва ўлим даражаси юқорилигича қолмоқда. Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилган болалар сони ортиб бормоқда. Оғир нафас етишмовчилиги бўлган болалар учун ўпканинг сунъий вентилизациясини (ЎСВ) ўтказиш, инфузион терапия ва парентрал озиклантириш мақсадида марказий томирларни катетеризация қилиш, антибактериал терапия ҳар доим ҳам боланинг тикланишига олиб келмайди. Ҳомила ичи пневмониялари неонатал улим ва умумий ўлимлар таркибида етакчи ўринни егаллайди, бронхопулмонар тизимнинг сурункали касалликларига ва ногиронликка олиб келиши мумкин [4,5,6,7,8,9,10] Шунинг учун ҳам бугунги кунда етилмай туғилган чақалоқларда буйрак усти безида бўладиган ўзгаришларни ва унинг танатогенезда тутган ўрнини аниқлаш юзасидан илмий изланишлар олиб борилиши муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Ҳомила ичи пневмонияси билан етилмай туғилиб вафот этган чақалоқлар буйрак усти бези бези пўстлоқ моддасидаги морфологик ўзгаришларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети қўп тармоқли клиникаси туғруқ комплексида ҳомила ичи пневмонияси билан туғилиб вафот этган 17 нафар (шулардан 7 нафари қиз жинсли 10 нафари ўғил жинсга мансуб, танасининг ўртача оғирлиги 1000-1700гр танасининг узунлиги 28-39 см чақалоқлар мурдаси патологик анатомия бўлимида аутопсия текширувидан ўтказилди. Секцион материаллардан буйрак усти бези бези олинди. Буйрак усти бези бездан 0,5x1,0 см бўлакчалар олинди ва олинган бўлакчалардан парафинли блоклар 48 соат давомида тайёрланди, блоклардан 0,5-0,7 мкм қалинликда кесмалар олиниб гематоксиллин-эозинда бўялди.

Натижалар. Бу чақалоқлар асфикция, нафас бузилиш синдроми, ва бошқа нафас йули касалликларидан вафот этган. Буйрак усти безининг катталашганлиги буйрак усти бези индекси $ТИ = \text{буйрак усти безининг массаси} / \text{чақалоқ массаси} \times 100\%$ ёрдамида аниқланди. Макроскопик жиҳатдан буйрак усти бези катталашган, вазни ўртача $2,8 \pm 3$ грамм, шишинган ва қон қуйилиш ўчоқлари аниқланади

Ҳомила ичи пневмонияси билан 22-27 хафталикда туғилган ва 0-3 кун яшаб вафот этган чақалоқлар, буйрак буйрак усти бези пўстлоқ моддаси коптокчали зонасида жойлашган кубсимон адренортикоцитларининг цитоплазмасида вакуолли дистрофия ва ядросининг бироз шишганлиги аниқланади. Шунингдек, хужайралар ҳажмининг ортанлиги қайд этилади. Уларнинг ораликларида жойлашган айрим хужайраларнинг ядроси аниқланмайди. (1-расм).

Расм-1. Буйрак усти безининг пардаси ораликларидаги адипоцитлар. Гематоксиллин эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Тутамли зонасидан жойлашган кубсимон ва призматик эндокриноцит хужайраларида цитоплазманинг шишиниши ва ядросининг пикнотик ҳолати қайд этилади. Айрим хужайраларида кариорексис ва кариопикноз ҳолати кузатилади. Тўрсимон зонасининг эндокриноцитларида гидропик ва донатор дистрофия, ядросининг пикнотик ҳолати ва кариорекси ва кариолиизис жараёни аниқланади. Тўрсимон қаватнинг айрим соҳаларида майда ўчоқли некроз майдонлари кўзга ташланади. (2-расм).

Расм-2. Буйрак усти безининг пўстлоқ моддаси эндокриноцитлари. Гематоксилин эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Мағиз кисми оралик туқима шишинган, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар аниқланади. Шу жумладан ядроларида пикнотик ўзгаришлар қайд этилади. Цитоплазмасида шишиниш ва майда вакуолалар борлиги кузатилади ҳамда тарқоқ диапедез қон қуйилишлар бўлганлиги қайд этилади (3-расм).

Расм-3. Буйрак усти безининг капсуласида диапедез қон қуйилиш ўчоқлари. Гематоксилин эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилиб, 3 кундан ортиқ яшаган чақалоқлар буйрак усти беши бешида пўстлоқ қисми хужайраларида кариолизис ва цитолизис ҳолати қайд этилади.

Муҳокама. Ҳомила ичи пневмонияси билан чуқур етилмай туғилган чақалоқлар буйрак усти безининг пўстлоқ моддасининг коптокчали, тутамли ва тўрсимон зоналарида чақалоқларнинг яшаш муддатларига хос патоморфологик ўзгаришлар кузатилади. Жумладан, коптокчали зонанинг кубсимон адренокартикоцитларида чақалоқларнинг яшаш мудати ошган сари дистрофик ўзгаришларининг ортиб бориши ва некротик ўзгаришлари билан алмашинуви кузатилади. Шунингдек некроз ўчоқларининг кенгайиши ва хужайралараро шишининг кучлироқ намоён бўлиши қайд этилади. Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқлар буйрак усти беши бешида микроскопик текширув ўтказилганда қон томирларида тўлақонлик, тарқоқ диапедез қон қуйилиш ўчоқлари, оралик туқимасининг шишганлиги, пўстлоқ ва мағиз қавати ўртасидаги чегаранинг ноаниқлиги қайд этилади.

Хулоса. Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқлардаги буйрак усти беши бешида келиб чиқадиган патоморфологик ўзгаришлар дистрофик, деструктив характерда бўлиб, пўстлоқ қисмида сезиларли деструктив узгаришлар, бўлақлараро ва пўстлоқ қисмида толали бириктирувчи тўқимаси шиши аниқланган. Ўрганилган микроскопик текширувлардан чиқиб шуни айтиш мумкинки, буйрак усти беши беши хужайралари кислород очлигига ўта сезгир бўлиб даволаш жараёнида алоҳида инобатга олиниши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Башмакова Маргарита Арсентьевна., Савичева Алевтина Михайловна Врожденные и перенатальные инфекции: проблемы и решения //Ж. акуш. и жен. болезни 2010 №5. 17-22 ст.
2. Шабалов, Н. П. Неонатология : учебное пособие. В 2 томах. Т. 1 / Н. П. Шабалов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 с.
3. Щеголев А. И., Туманова У. Н., Фролова О. Г. Региональные особенности мертворождаемости в Российской Федерации. В сб.: Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы и экспертной практики в региональных бюро судебно-медицинской экспертизы на современном этапе»; 21–22 ноября 2013 г.; Рязань, Россия. Рязань; 2013. с. 163–9
4. Абдулхабирова Ф.М., Абросимов А.Ю., Александрова Г.Ф. и др. Эндокринология: Российские клинические рекомендации. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016.
5. Абсолютная нейтропения и развитие инфекций в раннем неонатальном периоде у недоношенных новорожденных : одномоментное исследование / В. Е. Мухин, Л. Л. Панкратьева, О. И. Милева [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2020. -Т. 19, № 5. - С. 352-358.
6. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с.
7. Ананьева // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2020. - Т. 99, № 1. - С. 76-80.
8. Антонов А. Г. и др. Врожденная пневмония (клинические рекомендации) //Неонатология: новости, мнения, обучение. – 2017. – Т. 4. – №. 18. – С. 133-48.
9. Артишевский, А.А. К вопросу о развитии коры надпочечников человека в эмбриональном периоде / А.А. Артишевский // Труды научной конференции, посвящ. памяти заслуженного деятеля науки проф. Г.М. Иосифова. ñ Воронеж, 1965. ñ С.

Иқтибос учун: Пирматов С.В., Мамадиярова Д.У. Ҳомила ичи пневмонияси билан етилмай туғилиб вафот этган чақалоқлар буйрак усти беши пўстлоқ моддасидаги патоморфологик ўзгаришлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 686–689. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20731523>